

ETNOMADANIY TURIZMNING RESURS SALOHIYATI

Qilichova Orzigul Zafaq qizi

Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17043761>

Etnomadaniy turizm sayyohlik iqtisodiyotida tobora muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Ushbu turizm turi valyuta tushumlarini keltirib chiqaradi, mahalliy hunarmandchilik va an'analarni rivojlantirishni rag'batlantiradi, mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratadi, madaniy qadriyat va an'analarning hamda etnomadaniyatning moddiy boyliklarini ham saqlashda, asrab-avaylashda asosbiy ko'makchidir. Bundan tashqari madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi va xizmat ko'rsatish sohalarini diversifikatsiya qilish orqali hududlarni, jumladan, iqtisodiy jihatdan zaif hududlarni rivojlantirishni rag'batlantiradi.

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy resurslaridan biri etnografik ob'ektlardir. Etnografik ob'ekt - an'anaviy madaniyatning etnik ko'rinishlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan madaniy-tarixiy ob'ekt. Ushbu ob'ektlar o'zlarining etnik o'ziga xosligini saqlab qolishlari kerak. Ob'ektlarning quyidagi toifalarini ajratish mumkin:

1. etnik guruh uchun an'anaviy uslubda qurilgan va etnik guruh madaniy hayotining ma'lum bir davri bilan bog'liq bo'lgan me'moriy yodgorliklar, turar-joylar, yordamchi inshootlar (omborlar, shiyponlar);

2. etnik guruh vakillarining ixcham yashash joylarida "etnik turi" saqlanib qolgan aholi punktlari;

3. muayyan etnik guruh vakilining diniy mansubligini aks ettiruvchi ibodatxonalar va binolar;

4. milliy bayramlar va marosimlar o'tkaziladigan joylar;

5. xalq hunarmandchiligi va an'anaviy faoliyatning tiklanish joylari;

6. etnografik muzeylar;

Etnografik ob'ektlarga qo'yiladigan asosiy talab - ular etnik o'ziga xoslikni saqlashi kerak. Etnik turizm nafaqat etnografik ob'ektlar bilan, balki, birinchi navbatda, "tirik" madaniyatning turli ko'rinishlari bilan tanishishni o'z ichiga oladi. Bularga quyidagilar kiradi:

1. xalq og'zaki ijodi (ertaklar, afsonalar, qo'shiqlar, raqslar va boshqalar);

2. marosimlar;

3. xalq an'analari va urf-odatlarini;

4. an'anaviy hunarmandchilik va uning texnologiyalar;

5. o'yinlar, o'yinchoqlar, sport;

6. an'anaviy tibbiyot;

7. milliy taomlar[2].

Etnomadaniy turizmda bevosita yoki bilvosita ishtirok etuvchi (yoki ishtirok etishi mumkin bo'lgan) hodisalarni moddiy (ob'ekt) va nomoddiy (ma'naviy)ga bo'lish kerak. Etnik-madaniy turizm bilan bevosita bog'liq bo'lgan turli toifadagi ob'ektlar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: etnografik qishloqlar va bog'lar, etnografik o'lkashunoslik, o'lkashunoslik va arxitektura tarixi muzeylari, tarixiy, madaniy va tabiiy muzey-qo'riqxonalar, shuningdek, o'ziga xos etnik-madaniy jozibadorlikni saqlab qolgan qishloq aholi punktlari, shahar bloklari va individual binolar.

Madaniy landshaftlar nafaqat tabiiy, balki u yoki bu darajada antropogen ta'sirni boshdan kechirgan komplekslar, bu shunchaki u yoki bu mavjudlik davrida ishlab chiqilgan narsa emas. Muayyan hududning tabiiy go'zalligi haqida odatiy holga aylangan iboralar ko'pincha tabiiy emas, balki madaniy landshaftlarga tegishlidir, chunki ular, kamdan-kam istisnolardan tashqari, ijtimoiy faoliyatning barcha xilma-xilligi, turli uslublar va turmush tarzini o'z ichiga oladi. Peyzaj etnopsixologiyasining yutuqlari tufayli, ma'lum bir xalqning o'ziga xos ruhiy tashkilotini shakllantirishda landshaftlarga (biz o'qiymiz: madaniy) hal qiluvchi rolni berish umumiy qabul qilingan. Madaniy landshaft hududning tarixiy rivojlanishining kvintessensiya(asosi, mag'zi)dir. Hududning tarixiy va iqtisodiy rivojlanishining ko'zgusi. Muayyan davrlar yoki tarixiy bosqichlar bilan bog'liq bo'lgan dunyoga mashhur tarixiy ob'ektlar orasida tegishli madaniy kontekstda yaratilgan zamondoshlari uchun mutlaqo begona bo'lib tuyulgan ko'p narsalar mavjud. Individual ob'ekt o'z davrining ruhiga mos kelishi yoki mos kelmasligi yoki uni ifodalashi yoki ifoda qilmasligi mumkin, landshaftlar odamlarning ko'p avlodlarining ataylab va ko'p hollarda ongsiz faoliyatining mevasidir. Muayyan shaxslardan farqli o'laroq, inson guruhlari qarorlarni qabul qilish va amalga oshirishda ko'proq ratsionalizm bilan ajralib turadi.

Etnomadaniy landshaft o'ziga xos tarzda madaniy landshaftning ma'lum bir hudud rivojlanishining ma'lum bir bosqichini aks ettiruvchi kesmadir. Muzey eksponatlari, mutaxassislar tomonidan qanchalik vakillik ko'rsatmasin, ma'lum bir tarixiy bosqichda atrof-muhitni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari haqida faqat taxminiy tasavvur beradi va shuning uchun tarixiy rekonstruksiyalarga murojaat qilish muayyan hududning turizm salohiyatini sezilarli darajada kengaytiradi. Uzoq vaqt davomida inson tomonidan ishlab chiqilgan har qanday makonni tarixiy, madaniy yoki etnik-madaniy landshaftlarning yig'indisi deb hisoblash mumkin.

Etnomadaniy landshaft - bu bir yoki bir nechta etnik guruhlarining rivojlanishi uchun tabiiy va madaniy muhit. Shu munosabat bilan etnomadaniy landshaftning rivojlanish darajasini faqat relativistik (nisbiy) pozitsiyadan baholash mumkin[1].

Bizning xulosamiz shundan iboratki, uzoq vaqt davomida inson tomonidan ishlab chiqilgan har qanday makonni etnik-madaniy landshaftlarning yig'indisi deb hisoblash mumkin. Ma'lum bir bino yoki inshoot yolg'iz o'zi biror etnik guruh madaniyatini yaxlit ifoda etolmaydi. Bundan tashqari etnomadaniy turizm resurslarini moddiy (hunarmandchilik, me'morchilik va h.z) hamda nomoddiy (marosim, an'ana va qadriyatlar, og'zaki ijod na'munlari va h.z) resurslarga ajratish mumkin.

Etnomadaniy turiz resurslaridan samarali foydalanish orqali iqtidoiy jihatdan zaif hudularni rivohlantirish, mahalliy aholi uchun ish o'rinlarini yaratish, etnik madaniyatni saqlashni rag'batlantirish va xalqlar oradisa do'stlik aloqalarini mustahkamlashga erishish mumkin bo'ladi. Chunki bir etnik guruhning madaniyatini boshqa bir madaniyat bilan taqqoslash, ma'lum bir qolib yoki me'zonlar asosida baholash mumkin emas, har bir madaniyat o'ziga xos bo'lib u hech bir boshqa madaniyatni aynan takrorlamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Butuzov A.G. Этнокультурный туризм. О'quv qo'llanma. Moskva 2013.
2. Surtayev V.M. Этнографический туризм как средство сохранения и восстановления этнокультурного наследия.. Ilmiy maqol. Вестник угроведения. //2012

